

ХАТШУНОСЛИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИ ТАЙИНЛАШ ЖАРАЁНИДА МАВЖУД МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.

Собиров Фурқат Бахромбой ўғли

ИИВ Академияси Криминалистик экспертизалар
кафедраси ўқитувчиси.

[https:// 10.5281/zenodo.7633380](https://10.5281/zenodo.7633380)

Аннотация. Мазкур мақолада хатшунослик экспертизасини тайинлаш жараёнидаги юзага келаётган муаммолар ва уларни бартараф қилиш бўйича таклифлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: хатшунослик, адвокат сўрови, хатшунос эксперт, хулоса.

Нодавлат суд экспертиза ташкилоти томонидан суд экспертизасини амалга ошириш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 март кундаги “Нодавлат суд-экспертиза ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш бўйича низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги 180-қарорида ўз аксини топган [1]. Шу ўринда дастлаб, нодавлат суд экспертиза ташкилоти томонидан имзолар тадқиқоти юзасидан хатшунослик экспертизасини ўтказиш ваколати борми? деган саволга қисқача тўхталиб ўтиш лозим. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд экспертлик фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 17 январдаги ПҚ-4125-сон қарори 1-илоvasида Нодавлат суд экспертиза ташкилотлари томонидан ўтказилишига рухсат берилган суд экспертизалари турларининг рўйхати кўрсатилган бўлиб, мазкур рўйхатда хатшунослик экспертизаси кўрсатиб ўтилган[2].

Мазкур келтириб ўтилган маълумотга асосан нодавлат суд экспертиза ташкилоти томонидан имзолар тадқиқоти юзасидан хатшунослик экспертизаси ўтказилиши мумкинлигини тушуниш мумкин. Бироқ, муаммо уни ўтказишга рухсат этилганлиги ёхуд рухсат берилмаганлигида эмас, балки мазкур суд экспертиза ташкилотига экспертиза тайинлаш жараёнида қонунчилик ҳужжатларидаги қарама-қаршилик ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Нодавлат суд-экспертиза ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш бўйича низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги 180- қарори 1-илоvasи 2-боб 9-банди биринчи хатбошисида нодавлат суд экспертиза ташкилотига суд экспертизаси шартномага мувофиқ пуллик асосда амалга оширилиши белгилаб қўйилган [1]

Шу қарорнинг 1-илоvasи 2-боб 6-банди иккинчи хатбошисида эса: нодавлат суд экспертиза ташкилоти суд экспертизасини ўтказишда Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 5 январдаги 5-сон қарори билан тасдиқланган Давлат суд-экспертиза муассасаси ёки бошқа корхона, муассаса, ташкилот томонидан суд экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомга амал қилади деб аниқ кўрсатилган.

Шу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 5 январь кундаги “Давлат суд-экспертиза муассасаси ёки бошқа корхона, муассаса, ташкилот томонидан суд экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 5-сон қарорининг иловаси 2-бандига асосан: Экспертиза муассасасида экспертизалар терговга қадар текширувни амалга оширувчи

органнинг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судьянинг қарори асосида, фуқаролик, иқтисодий ва жиноят ишлари (шу жумладан терговга қадар текширув материаллари), маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларга доир суд ажрими бўйича ўтказилади [3] деб аниқ белгилаб қўйилган.

Шу ўринда қуйидаги: терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судьянинг қарори (ажрими) асосида суд экспертизасини ўтказиш нодавлат суд экспертиза муассасасига топширилган тақдирда:

- Экспертиза ўтказилиши пуллик асосда амалга ошириладими?
- Агар пуллик асосда амалга оширилса пул қайси манбалар асосида тўлаб берилади ва бу ҳолат қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан тартибга солинган?

- Агар бепул бўлса! Унда нима учун Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 5 январдаги 5-сон қарорида экспертизалар пуллик асосда ўтказилиши мумкинлиги бўйича қоида мавжуд эмас? Хуллас саволлар кўп аммо жавоблар деярли йўқ, мавжудлари ҳам бир-бирига қарама-қарши

Назаримизда, пуллик асосда экспертиза ўтказилиши бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжат ўз хусусиятига кўра терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахсининг, суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг қарори ёки суднинг ажрими асосида тайинланган ва ўтказилиши лозим бўйича экспертизадан фарқ қилиши мақсадга мувофиқ.

Фикримизча, мазкур муаммони ечиш учун аввало Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 5 январь кундаги “Давлат суд-экспертиза муассасаси ёки бошқа корхона, муассаса, ташкилот томонидан суд экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 5-сон қарорининг иловаси 2-бандига янги кўринишда қуйидаги: “Адвокат сўровига кўра тадқиқотлар давлат суд экспертиза муассасалари ва нодавлат суд экспертиза ташкилотлари томонидан шартнома асосида ишонч билдирувчи шахс розилиги билан амалга оширилади” мазмунда иккинчи хатбошини киритиш лозим.

Шу ўринда адвокат сўровига кўра экспертиза тайинланган тақдирда экспертиза жараёнига айнан қандай ҳужжатлар илова қилиниши кераклиги тўғрисидаги масала миллий қонунчилик ҳужжатларимизда очиқ қолганлигига алоҳида аҳамият бериш лозим бўлади. Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатура тўғрисида”ги қонунида бу борада қисман ёндашиб ўтилган бўлиб, келгусида мазкур қонунни қуйидаги қоида билан тўлдириш мақсадга мувофиқ бўлади:

Адвокат сўровига ордернинг кўчирма нусхаси, суд экспертизаси адвокат сўровига кўра тайинланганда эса ўрганиш объектлари ва тўлақонли экспертиза ўтказиш учун зарур бўлган иш материаллари ҳам илова қилинади.

Мазкур банднинг киритилиши натижасида аввало адвокатлар томонидан экспертиза ўтказилишини сўраб сўровнома юборилган тақдирда адвокат томонидан экспертиза жараёнига тақдим этилиши лозим бўлган ҳужжатлари тўлиқ бўлиши билан бирга бу ўзининг норматив ҳуқуқий асосига ҳам эга бўлади. Шунингдек мазкур таклифнинг инobatга олиниши адвокат сўровига кўра экспертиза тайинлаш тартибини такомиллаштиришга хизмат қилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 24.03.2020 йилдаги “Нодавлат суд-экспертиза ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш бўйича низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги 180-қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Суд-экспертлик фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 17 январдаги ПҚ-4125-сон қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 5 январь кунидаги “Давлат суд-экспертиза муассасаси ёки бошқа корхона, муассаса, ташкилот томонидан суд экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 5-сон қарори
4. Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатура тўғрисида”ги қонуни // 27.12.1996 349-I-сон // <https://lex.uz/acts/54503>